

DOI: 10.5281/zenodo.19553259

საქართველოში საშუალო სამედიცინო პერსონალის დეფიციტი

ლელა მურუსიძე

პროფესორი, მედიცინის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი; ვაჟა-ფშაველას გამზირი 33, თბილისი, საქართველო;

l.murusidze@gmail.com;

ქეთევან ხაზარაძე

ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, საქართველოს სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

ketevan.khazaradze@sportuni.ge;

ზურაბ სულუხია

ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი მენეჯმენტში

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი;

z.sulukhia@gmail.com

აბსტრაქტი. საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემა წარმოადგენს ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან სექტორს, რომელშიც უმნიშვნელოვანესი როლი ეთმობა საშუალო სამედიცინო პერსონალს. ჩვენი მიზანია გაანალიზოს საშუალო სამედიცინო პერსონალის დეფიციტის ძირითადი მიზეზები, მისი გავლენა საზოგადოებისა და ჯანმრთელობის სისტემაზე, აგრეთვე განიხილოს შესაძლო გზები ამ პრობლემის გადაჭრისთვის.

საკვანძო სიტყვები: ჯანმრთელობის დაცვა, საშუალო სამედიცინო პერსონალი.

THE SHORTAGE OF MID-LEVEL MEDICAL PERSONNEL IN GEORGIA

Lela Murusidze

Professor, Doctor of Medicine in Public Health, Tbilisi State Medical University; 33 Vazha Pshavela Ave, Tbilisi, Georgia;

l.murusidze@gmail.com;

Ketevan Khazaradze

Associate Professor, Academic Doctor of Medicine, Georgian State University of Physical Education and Sports,

ketevan.khazaradze@sportuni.ge

Zurab Sulukhia

Master of Business Administration in Management

Business and Technology University

z.sulukhia@gmail.com

Abstract. The healthcare system of Georgia represents one of the most important sectors of the country, in which the role of mid-level medical personnel is of utmost significance. Our goal is to analyze the main reasons for the shortage of mid-level medical personnel, its impact on society

and the healthcare system, as well as to explore possible ways to address this issue.
Keywords: Healthcare, Mid-level medical personnel.

შესავალი

საშუალო სამედიცინო პერსონალი უზრუნველყოფენ ყოველდღიურ სამედიცინო მომსახურებას. მათ გარეშე შეუძლებელია ეფექტური და დროული მედიცინის უზრუნველყოფა. თუმცა, მსოფლიოში და განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში, გავრცელებულია საშუალო სამედიცინო პერსონალის დეფიციტი, რაც ქმნის მთელ გამოწვევებს ჯანმრთელობის სისტემის მდგრადობასა და მომსახურების ხარისხში.[1]

კვლევის მიზანი

საქართველოში ექთნების დეფიციტის მიზეზების და მასთან დაკავშირებული ფაქტორების შესწავლა.

კვლევის მეთოდი

კვლევის პროცესში გამოყენებულ იქნა კომბინირებული - დოკუმენტური და რაოდენობრივი კვლევის მეთოდი. [1]

დოკუმენტური ანალიზი: რაც ეხება ექთნების დეფიციტის სტატისტიკას, საავადმყოფოების მონაცემებსა და განათლების სისტემას.

მოგვიანებით კვლევა: ინტერვიუები სასწავლო დაწესებულებების წარმომადგენლებთან, ექიმებთან და სამედიცინო დაწესებულებების ხელმძღვანელებთან, იმ ფაქტორების გამოვლენა, რაც ხელს უშლის ექთნების დამატებას და პროფესიულ ზრდას.

კვალიფიკაციის კვლევა: ექთნების კვალიფიკაცია და მასთან დაკავშირებული საჭიროებები.[2]

სტატისტიკური ანალიზი: სადაც ხდება მონაცემების: ექთნების რაოდენობა, განათლების დონე, სამუშაო პირობები და სხვ. რაოდენობრივი ანალიზი.

საშუალო სამედიცინო პერსონალის როლი და მნიშვნელობა

ქვეყანაში ექთნების სიმცირეა. ევროპული სტანდარტით, ერთ ექიმზე საშუალოდ ორი ექთანი უნდა მოდიოდეს, თუმცა საქართველოში რეალობა სტანდარტს მკვეთრად ჩამორჩება. პრობლემა კოვიდ-პანდემიამ კიდევ უფრო გამოკვეთა. ექთნების დეფიციტს კლინიკებშიც ადასტურებენ და ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად მათ საზღვარგარეთ გადინებას ასახელებენ, რაც თავის მხრივ დაბალ ხელფასს უკავშირდება. [3] საშუალო სამედიცინო პერსონალი, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, როგორც პირველადი დახმარების, ასევე პაციენტების მონიტორინგის, მკურნალობისა და რეაბილიტაციის პროცესში. ამ პროფესიონალთა გარეშე ბევრი სამედიცინო მომსახურება უბრალოდ შეუძლებელი იქნებოდა.

საშუალო სამედიცინო პერსონალის დეფიციტი

ადამიანური რესურსების უკმარისობა - მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, არსებობს ჯანმრთელობის სისტემაში ადამიანური რესურსების სიმცირე. ეს გამოწვეულია სხვადასხვა ფაქტორებით, მათ შორის: დაბალი დასაქმება მედიცინის სფეროში, არასაკმარისი ბიუჯეტური დაფინანსება, სამუშაო ადგილების ნაკლებობა, არათანაბარი გეოგრაფიული განაწილება, ქვეყანაში მოსახლეობის გლობალური ზრდა და საჭიროებების მომატება.

საქსტატის მონაცემებით, 2024 წელს, საქართველოში 21,3 ათასი ექთანი იყო, 2023 წელს - 21,5 ათასი, ხოლო 2022 წელს 22,0 ათასი. ეს მაჩვენებლები ადასტურებს იმას, რომ ექთნების რაოდენობა იკლებს.[5,6]

ეკონომიკური ფაქტორები - სამედიცინო პერსონალის ხელფასები და სოციალური პირობები ხშირად ვერ აკმაყოფილებენ სტანდარტებს, რაც იწვევს მათ მიგრაციას სხვა ქვეყნებში ან სხვა სექტორებში გადასვლას. საქართველოში, მაგ: ექთნების ხელფასი ხშირად ვერ აღწევს იმას, რაც საკმარისია ცხოვრების პირობების შესანარჩუნებლად, რაც არსებითად ზრდის დეფიციტს.

განათლების და ტრენინგის პრობლემები - მსოფლიოში და განსაკუთრებით საქართველოში, არსებობს განათლების სისტემის გამოწვევები, რომლებიც ხელს უშლის ახალ სპეციალისტთა მომზადებას. ეს ეხება როგორც უმაღლეს განათლებას, ისე სტაჟირებისა და დამატებითი ტრენინგის ნაკლებობას. საექთნო საქმის რეფორმა გულისხმობს მის დამოუკიდებელ პროფესიად ჩამოყალიბებას, რომლის მიზანია პროფესიონალი ექთნების მიერ კვალიფიციური მომსახურების გაწევა. ამისათვის საჭიროა საექთნო საქმიანობის პოპულარიზაცია, საექთნო სასწავლებლებში სტუდენტების რაოდენობის გაზრდა და მათი განათლების ხარისხის ამაღლება. [4]

ექთნების რაოდენობის დეფიციტი საერთაშორისო პრობლემას წარმოადგენს და განსაკუთრებით მწვავედ დგას დაბალი და საშუალო შემოსავლების მქონე ქვეყნების უმრავლესობაში. იგი უარყოფით გავლენას ახდენს ჯანდაცვის სისტემაზე და პაციენტის სამედიცინო მომსახურების შედეგებზე. [8,9]

სოციალური და კულტურული ფაქტორები - ქვეყნების კულტურული თვისებები და სოციალური დამოკიდებულებები ხელს უშლის, რომ ბევრმა ადამიანმა აირჩიოს სამედიცინო სფერო საქართველოში, მაგალითად, ექთანებისა და სხვა საშუალო პერსონალის მიმართ განლაგებული სოციალური სტიგმა ხშირად აყენებს მათ დაბალ პოზიციაზე საზოგადოებაში.[11]

ტექნოლოგიური გამოწვევები - გარდა ფინანსური და სოციალურ-კულტურული მიზეზებისა, დეფიციტს იწვევს ტექნოლოგიების დანერგვის პროცესში არსებული პრობლემები. ახალი ტექნოლოგიები, რომლებიც მომწოდებლების მიერ უნდა იქნეს გამოყენებული, ხშირად არ არის კარგად ინტეგრირებული ყოველდღიურ სამუშაო პროცესებში, რაც ემთხვევა როგორც ტექნიკური ცოდნის ნაკლებობას, ასევე ფინანსურ რესურსებს.[12]

დეფიციტის გავლენა ჯანმრთელობის სისტემაზე

სავალალო მდგომარეობაა ექთნების დაბერების მაჩვენებელშიც, საბჭოური სამედიცინო განათლება მიღებული და მაღალი კვალიფიკაციის ექიმების და ექთნების საშუალო ასაკი უკვე გადაცდა 50 წელს, ხოლო უახლოეს წლებში მოსალოდნელია მათი დეფიციტი.[11]

საშუალო სამედიცინო პერსონალის დეფიციტი პირდაპირ გავლენას ახდენს, როგორც საზოგადოების ჯანმრთელობაზე, ისე მთლიანად ჯანმრთელობის სისტემის ფუნქციონირებაზე

ჰოსპიტალების დატვირთვა - სამკურნალო დაწესებულებები ხშირად გადატვირთულია, რამაც გამოიწვია პაციენტების მომსახურების გრაფიკის შეფერხება. საავადმყოფოებში სამუშაო საათების და პირობების გაუმჯობესება უმნიშვნელოვანესია.[7]

მომსახურების ხარისხი - პერსონალის დეფიციტი იწვევს მომსახურების ხარისხის შემცირებას, აქედან გამომდინარე, პაციენტების მოვლის პროცესში ხდება შეცდომები, რაც სახიფათო შეიძლება იყოს.

ჯანმრთელობის სისტემის მდგრადობა - ეს პრობლემა, ასევე შეამცირებს სისტემის ეფექტურობას და შეამცირებს ქვეყნის ჯანმრთელობისთვის საჭირო რესურსებს.

რეკომენდაციები

იმის გათვალისწინებით, რომ ექთნების დეფიციტი სავარაუდოდ მომავალშიც შენარჩუნდება, მიზანშეწონილია:

განათლების სისტემის გაუმჯობესება: უნდა გაიზარდოს მედიცინის სფეროში ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის პროგრამები, გაძლიერდეს სტაჟირებები და პრაქტიკული სწავლება. მასწავლებლების მომზადების ხარისხის გაზრდა და აკადემიური პროგრამების განახლება, რომ უფრო მეტი ახალგაზრდამ აირჩიოს ექთნის პროფესია. [10]

სამუშაო პირობების გაუმჯობესება: დაფინანსების ზრდა, ხელფასების ამაღლება, შესაბამისი სამუშაო გარემოს გაუმჯობესება, რომლებიც ხელს შეუწყობს ექთნების დეფიციტის შემცირებას და ერთიან სისტემაში მათ ინტეგრაციას.[5]

ინვესტიციების მოზიდვა: კერძო და საჯარო სექტორის მხარდაჭერა ექთნების პროფესიისთვის და მათი მომზადებისთვის.[12]

სოციალური პოლიტიკის გაუმჯობესება: საზოგადოებრივი განათლება და პროპაგანდის ღონისძიებები, მოსახლეობაში ცნობიერების ამაღლება ექთნის პროფესიის მნიშვნელობაზე და მის ღირებულებაზე, რომლებიც ხელს შეუწყობს სამედიცინო

პროფესიის პოპულარიზაციას, რომ მომავალი თაობები დაინტერესდნენ ამ სფეროთი. საზოგადოება და სტუდენტები უფრო უნდა იყვნენ ინფორმირებული და მოტივირებულნი ამ პროფესიისადმი. სახელმწიფო პოლიტიკისა და სარეგულაციო სისტემების გაუმჯობესება, რომლებიც ხელს შეუწყობს ამ პრობლემის გადაჭრას.

დასკვნა

ამ გამოწვევებზე დაყრდნობით, საქართველო და სხვა ქვეყნებმა უნდა იმოქმედონ, როგორც მოკლევადიანი, ისე გრძელვადიანი სტრატეგიებით, რათა უზრუნველყონ სათანადო რაოდენობის და კვალიფიციური საშუალო სამედიცინო პერსონალის არსებობა. გადაჭრის გზები უნდა მოიცავდეს განათლების სისტემის რეფორმას, ფინანსურ სტიმულებსა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას. სოციალური და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება, რაც დაეხმარება ექთნებს პროფესიული განვითარებისა და კარიერის სწორი არჩევანის დასაწყებად.[13,14]

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. გერზმავა ოთარ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი. თბილისი. 2016 წ.
2. ვერულავა თენგიზ. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია 2015;
3. სეთურიძე მარიამ, bm.ge ჯანდაცვის სამინისტრო, 2013. საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის ეფექტურობის შეფასება. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.
4. ჯანდაცვის სამინისტრო, 2013. საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის ეფექტურობის შეფასება. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;
5. ფრანგიშვილი ია. რა ღირს ექთნის შრომა. გაზეთი ბათუმელები. 2014.06.13; <http://batumelebi.netgazeti.ge/GE/batumelebi/weekly1/32590/>
6. დამოუკიდებელი საქართველო - სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სისტემები. თბილისი. 2011;
7. კახიშვილი ნინო, ექიმთა რაოდენობა და ხარისხი. ნეტგაზეთი. 28.11.2013; <http://www.netgazeti.ge/GE/81/News/7143/>
8. ჯანდაცვის სამინისტრო, 2013. საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის ეფექტურობის შეფასება;
9. ჯანდაცვა, სტატისტიკური ცნობარი, 2012. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი. თბილისი. 2013 წ;
10. დამოუკიდებელი საქართველო-სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სისტემები. 2011 წ;
11. Verulava Tengiz, (2015). Nurses' Work Environment Characteristics and Job Satisfaction. Health Policy, Economics and Insurance;
12. Kramer M, Schmalenberg CE: Best quality patient care: a historical perspective on magnet hospitals. Nurs Admin Q 2005;
13. Health Policy, Economics & Sociology 2015;
14. Verulava Tengiz, World Health Organization. The world health report 2006: working together for health, Geneva, 2006.